

UNISECO

European Union's
Horizon 2020
Programme
GA N° 773901

Sușineți fermele mici și mijlocii din România prin investiții la nivel național în infrastructuri de depozitare și procesare

Photo: Mara Cazacu/WWF-Romania

Înțelegerea și îmbunătățirea viabilității sistemelor agroecologice din UE (UNISECO)

POLICY BRIEF

Agricultura la scară mică în Transilvania și Maramureș a produs de-a lungul timpului un peisaj rural bogat, cu zone mozaicate de pajiști semi-naturale întreținute de activități tradiționale precum pășunatul extensiv și cositul. Studiul nostru de caz din proiectul de cercetare UNISECO pivotează în jurul dilemei și provocării privind creșterea competitivității economice a acestui sistem agricol, păstrând în același timp peisajul cultural și biodiversitatea și serviciile ecosistemice pe care le alimentează.

REZULTATELE STUDIULUI

În zonele studiului de caz (Transilvania și Maramureș), dar și în general în România, fermele mici și mijlocii se luptă să fie viabile din punct de vedere economic și una dintre principalele nevoi recunoscute în comunitățile locale este dezvoltarea infrastructurii pentru depozitarea și prelucrarea produselor agricole primare în vederea obținerii de produse finite, ambalate și cu valoare adăugată. Studiul nostru arată faptul că fermierii nu au capacitatea (inclusiv statutul fiscal) și infrastructura de a stoca și prelucra materia primă pentru a vinde produse alimentare finite, astfel că tind să o vândă direct, prin lanțuri scurte de aprovizionare sau către procesatori industriali regionali, de obicei la prețuri standard mici; mai departe, procesatorii își dezvoltă game de produse sub marcă proprie, care ajung apoi în lanțurile de retail. În sfera politicilor publice există așteptarea ca fermierii să creeze sau să adere la structuri asociative care ar avea capacitatea de a investi în astfel de facilități; cu toate acestea, din motive de reminescente istorice, fermierii sunt încă reticenti față de astfel de structuri. În plus, normele naționale de igienă și siguranță alimentară sunt în mod constant considerate a fi prea complicate, consumatoare de resurse și birocratice pentru micii producători, creând o barieră suplimentară pentru începerea unor astfel de investiții. De exemplu, o recomandare a UE privind vestiarul din unitățile de procesare a fost transpusă în România ca obligație de a avea trei camere separate pentru îmbrăcăminte și duș. Mai mult, chiar și cu finanțarea oferită de Programul

Autor(i): Mihaela Frățilă, Mara Cazacu (WWF-RO); Nat Page (Fundatia ADEPT)

Țara: România

Referitor la studiul de caz din UNISECO:

[Agricultura la scară mică în Transilvania. Conservarea agrobiodiversității și îmbunătățirea viabilității economice](#)

Limbă:
EN, RO

Anul și contextul publicării:

2021, proiectul UNISECO

Pentru întrebări legate de acest material, vă rugăm să contactați autorii prin email.

Contact:

mfratila@wwf.ro,
mcazacu@wwf.ro

Național de Dezvoltare Rurală, costul ridicat al acestor investiții este prohibitiv, din cauza ratei actuale de cofinanțare necesară pentru accesarea măsurilor respective (aprox. 40% din valoarea totală) și a necesității de a avea un flux de numerar adecvat pentru a susține cheltuielile înainte ca acestea să fie rambursate din grant. În cele din urmă, există o lipsă de informații și de servicii de consiliere ușor accesibile și competente destinate micilor fermieri (și altor clase de ferme, de altfel) în ceea ce privește modificările legislative, abilitățile antreprenoriale și dezvoltarea afacerilor, marketingul, fiscalitatea, oportunitățile de finanțare, beneficiile structurilor asociative și alte astfel de subiecte care sunt toate vitale în economia micilor fermieri și care ar spori șansele lor la reziliență și dezvoltare.

INFRASTRUCTURI COMUNITARE ȘI ALTE SOLUȚII

Una dintre soluțiile identificate este implicarea activă a primăriilor și a grupurilor de acțiune locală în dezvoltarea proiectelor și crearea infrastructurii locale necesare, care să fie utilizată de către membrii comunității, astfel încât fermierii să se poată concentra în continuare asupra producției fără să piardă diversele oportunități ce pot aduce un venit în plus în cadrul fermei. Infrastructurile comunitare ar fi, așadar, o soluție alternativă la inițiativele private (ale fermierilor), care sunt greu de dezvoltat din cauza impedimentelor menționate mai sus. Aceste infrastructuri ar putea fi concepute astfel încât să aibă un scop de generare de venituri pentru investitorul public (primăria) pentru a se asigura sustenabilitatea financiară pe termen lung și un management profesionist, precum și pentru a reinvesti în alte nevoi sau priorități ale comunității, inclusiv dezvoltarea ulterioară a lanțului de aprovizionare local prin crearea de noi piețe de desfacere pentru produsele rezultate (accesul pe piață fiind o altă problemă majoră cu care se confruntă producătorii mici și mijlocii). Măsurile de finanțare disponibile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru combaterea deficiențelor de procesare necesită un design îmbunătățit în următorul ciclu financiar, astfel încât instituțiile publice să poată deveni beneficiare ale măsurilor de finanțare, pe lângă beneficiarii individuali (fermieri) și structurile asociative; de asemenea, este nevoie de reducerea procentului de cofinanțare solicitat aplicanților individuali. În ceea ce privește legislația, un pas concret și fezabil care ar putea fi făcut pentru a ușura povara administrativă și financiară asupra producătorilor este simplificarea dispozițiilor referitoare la vestiar. În plus, la nivel național, condițiile și reglementările privind achizițiile publice trebuie actualizate și îmbunătățite pentru a facilita și favoriza aprovizionarea cu alimente de la nivel local și din sistemele agroecologice, iar la nivel european este nevoie de o convergență a valorii subvențiilor, astfel încât să fie redusă presiunea concurenței incorecte din partea produselor importate din țări în care există un sprijin financiar public mai mare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Studiul de caz: <https://uniseco-project.eu/case-study/romania>

Agricultura la scară mică în Transilvania. Conservarea agrobiodiversității și îmbunătățirea viabilității economice (story map): <https://tinyurl.com/26r95b7k>

DESPRE UNISECO:

UNISECO este un proiect european de cercetare care vizează elaborarea unor abordări inovatoare pentru a îmbunătăți înțelegerea factorilor socio-economici și politici și a barierelor pentru dezvoltarea și implementarea practicilor agroecologice în sistemele agricole din UE. Coordonator proiect: Dr Gerald Schwarz // Email: gerald.schwarz@thuenen.de // Phone: +49 531 596 5140 // Thünen Institute, Bundesallee 63 38116 Braunschweig, GERMANIA

Perioada de implementare a proiectului: 1 Mai 2018 – 30 Aprilie 2021

<https://cordis.europa.eu/project/id/773901>

<https://zenodo.org/communities/uniseco-h2020/>

UNISECO în baza de date EIP-Agri:

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/understanding-and-improving-sustainability-agro>

VIZITEAZĂ HUB-UL UNISECO DESPRE AGRO-ECOLOGIE: <https://uniseco-project.eu>

Acest proiect este finanțat din programul Uniunii Europene de cercetare și inovare Orizont 2020 în baza contractului de finanțare nr. 773901. Acest material reprezintă opiniile autorilor. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru informațiile prezentate și modul de utilizare a acestora.